

TALABA-QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH VA IJTIMOIIY QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘LLARI

Solixo‘jayeva Dildora¹, Usta-Azizova Dilnoza Axrarovna²

¹Yoshlar siyosati va ma‘naviy tarbiyaviy ishlar boshqarmasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi;

²Dotsent, pedagogika fanlari nomzodi Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630085>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda ta‘lim jarayonida tarbiyaviy, psixologik hamda sotsiokultural yondashuvlarni uyg‘unlashtirish orqali yosh ayollarda mas‘uliyatli oila qurish, onalik va professional faoliyatni muvaffaqiyatli uyg‘unlashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligi asoslab beriladi. Shuningdek, talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan davlat siyosati yo‘nalishlari, pedagogik shart-sharoitlar va amaliy mexanizmlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: talaba-qizlar, oilaviy hayot, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, gender tenglik, tarbiya, pedagogik yondashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются пути подготовки студенток к семейной жизни и меры их социальной поддержки. Обосновывается необходимость интеграции воспитательных, психологических и социокультурных подходов в образовательный процесс для формирования у молодых женщин готовности к созданию семьи, ответственному материнству и гармоничному сочетанию профессиональной и личной жизни. Анализируются направления государственной политики, педагогические условия и практические механизмы, способствующие социальной защите и развитию студенток.

Ключевые слова: студентки, семейная жизнь, социальная поддержка, гендерное равенство, воспитание, педагогический подход.

Abstract. This article explores the ways of preparing female students for family life and providing them with social support. It emphasizes the importance of integrating educational, psychological, and sociocultural approaches into the learning process to develop young women’s readiness for family formation, responsible motherhood, and the balanced combination of professional and personal life. The paper also analyzes directions of state policy, pedagogical conditions, and practical mechanisms that contribute to the social protection and empowerment of female students.

Keywords: female students, family life, social support, gender equality, education, pedagogical approach.

2030 yilgacha mo‘ljallangan Gender tenglikka erishish strategiyasining qabul qilinishi ayollar huquqlari va ularning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishi masalalari rasmiy darajada ko‘rib chiqilayotganini ko‘rsatadi. Biroq talaba qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi tizimli yondashuvni va ta‘lim hamda ijtimoiy institutlar ishtirokini talab etadigan murakkab jarayondir.

Oliy ta‘lim muassasalarida talaba qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni gender tenglik muhiti yaratish, gender rollarini o‘quv dasturlariga integratsiya qilish, psixologik va ijtimoiy yordam ko‘rsatish hamda milliy va xalqaro tajriba

almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Buning maqsadi – teng rivojlanishni ta'minlash, stereotiplarni yengish va jamiyat tomonidan belgilangan rollarga emas, balki tenglikka asoslangan barqaror oilaviy qadriyatlarni shakllantirishdir.

Har bir talaba jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi yoki boshqa omillardan qat'i nazar o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan muhitni yaratish zarur. Shu bilan birga, o'quv materiallari va ta'lim uslublarida mavjud gender stereotiplariga qarshi kurashish muhimdir. O'quv dasturlari genderni oid turli nuqtayi nazarlarni o'z ichiga olishi, stereotiplarga qarshi turishi va ijtimoiy rollarning yanada aniq aks ettirilishiga yordam berishi lozim.

Talabalarga psixologik yordam ko'rsatish, ayniqsa oliy ta'lim tizimiga moslashuv davrida va oilaviy rejalashtirish bosqichida, katta ahamiyat kasb etadi. Universitetlar doirasida talabalarga gender tenglik tamoyillariga asoslangan holda ijtimoiy va oilaviy rollarni chuqurroq tushunishga yordam beruvchi tadbirlar o'tkazish mumkin.

O'zbekiston Respublikasida gender tenglikni ta'minlash masalalari davlat siyosatining diqqat markazida turadi. Milliy darajada mamlakatimizda ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha izchil siyosat olib borilmoqda. Shu bilan birga, jamiyatda erkaklar va ayollarning oiladagi va ijtimoiy hayotdagi o'rniga oid eskirgan stereotiplarni bartaraf etish yo'lida keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda.

Demokratik qadriyatlarga asoslangan islohotlar inson manfaatlarini ta'minlash bilan bir qatorda, ayollarning jamiyatdagi maqomini mustahkamlash, ularning huquq va imkoniyatlarini himoya qilishga qaratilgan. Shu o'rinda ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayollarga mas'uliyatli rahbarlik lavozimlari ishonib topshirilayotgani davlat rahbarining ularga bo'lgan yuksak ishonchi va hurmatidan dalolat beradi.

O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlashda ilg'or xorijiy tajribalar ham hisobga olinmoqda. So'nggi yillarda bu yo'nalishda muhim hujjatlar qabul qilindi, xususan: “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni kafolatlash to'g'risida”gi Qonun (2019 y.), “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi Qonun (2019 y.) hamda 2020 yil 4 yanvardagi Vazirlar Mahkamasining “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.

Murakkab hayotiy vaziyatda qolgan qizlar va ayollarni har tomonlama ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida mamlakatda maqsadli davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Masalan, 2018–2020 yillarda Xotin-qizlar va oila qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'lari hisobidan uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan qariyb to'rt ming nafar ayolga boshlang'ich to'lovlar berildi. Shuningdek, bandlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi tomonidan kam ta'minlangan oilalardan chiqqan ayollarning kasb o'rganish xarajatlarini qoplash uchun grantlar ajratish amaliyoti joriy etildi. Bu chora-tadbirlar, ayniqsa qishloq hududlarida, ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini sezilarli darajada kengaytirdi.

Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarida erkaklar va ayollar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash jamiyat barqarorligi va davlat iqtisodiy mustahkamligini mustahkamlovchi muhim omil sifatida qaralmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat aholining deyarli yarmi ayollar bo'lib, ularning iqtisodiy faol aholi orasidagi ulushi 46 foizdan oshadi. Sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohalarida ayollar 70 foizdan ortiq ishchi kuchini tashkil etadi, bu esa ularning mamlakat ijtimoiy infratuzilmasi rivojiga qo'shayotgan katta hissasini ko'rsatadi [1; 2].

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosati nafaqat ayollar huquqlarini himoya qilish, balki ularning ilmiy, kasbiy va ijtimoiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratishga ham xizmat qilmoqda [3; 4]. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va gender tenglik mexanizmlarining rivojlanishi yetuk fuqarolik jamiyatini shakllantirish va oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili hisoblanadi [5].

Zamonaviy o‘zbek pedagoglari va sotsiologlari olib borgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollarning jamiyat va kasbiy hayotdagi rolini oshirish nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki oila institutining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi. N.X. Ergasheva fikriga ko‘ra, ayollarga ijtimoiy-iqtisodiy ko‘mak ko‘rsatish hamda ularning oliy ta‘lim muassasalarida yetakchilik salohiyatini rivojlantirish ta‘lim muhitining barqarorligini ta‘minlaydi va yoshlar orasida gender tenglik tamoyillariga asoslangan munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi [2].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ayollar va oilani qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan muhim strategik hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila institutini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni (№ UP–6195, 2021-yil 18-mart) hamda “E’tibor va qadrlash yili” davlat dasturi (2024-yil) [1] shular jumlasidandir. Ushbu hujjatlar davlat ijtimoiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlarini — yoshlarni tarbiyalash va jamiyatda ayollarning rolini oshirishni belgilab beradi.

Bundan tashqari, oliy ta‘lim tizimida genderga yo‘naltirilgan dasturlarni joriy etish nafaqat qizlar, balki o‘g‘il bolalarda ham tenglik, o‘zaro hurmat va jamiyat hamda oila kelajagi uchun mas‘uliyat tuyg‘ularini shakllantirishga imkon beradi. Oliy ta‘lim muassasalari shu tariqa nafaqat kasbiy tayyorgarlik markazlari, balki tenglik va hamkorlik tamoyillariga asoslangan oilaviy qadriyatlar madaniyatini shakllantiruvchi muhit sifatida ham xizmat qilmoqda [3].

Bu jarayon “Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi — 2022–2026”da belgilangan vazifalar bilan hamohang bo‘lib, unda ayollarga ijtimoiy yordam ko‘rsatish va ularning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratish zarurligi ta’kidlanadi.

Zamonaviy yoshlar dunyoqarashi va hayotiy ustuvorliklarini belgilovchi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar majmuasining ta’siri ostida yashamoqda. Globallashuv va jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida ma’naviy-axloqiy hamda oilaviy qadriyatlarni saqlab qolish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, yoshlarni mustaqil mehnat va oilaviy hayotga tayyorlash ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Zamonaviy tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, pedagogika fani hozircha oliy ta‘lim bitiruvchilarining oilaviy munosabatlar va ota-onalik mas‘uliyatiga tayyorgarligini shakllantirishda dolzarb sotsiokultural chaqiriqlarga yetarlicha e’tibor qaratmayapti [1; 2]. Maktab va kollej darajasida kasbiy yo‘naltirish tizimi rivojlangan bo‘lsa-da, oilaviy munosabatlar madaniyatini shakllantirish masalalari ko‘pincha ta‘lim jarayonining chekkasida qolmoqda.

Shu bilan birga, individualizm va erkin hamkorlik shakllariga asoslangan g‘arb qadriyatlari ta’sirining kuchayishi oilaga oid an’anaviy qarashlarga qarama-qarshi ta’sir ko‘rsatmoqda. Natijada, oilaviy institutlar inqirozga yuz tutmoqda, ajralishlar soni ortmoqda, tug‘ilish darajasi esa pasaymoqda. Bu holat so‘nggi yillardagi sotsiologik tadqiqotlarda ham o‘z aksini topgan [3]. Bunday tendensiyalar yoshlarning psixologik holatiga salbiy ta’sir etib, mas‘uliyat, muhabbat va ota-onalik haqidagi tasavvurlarni buzmoqda.

Shu sababli, talabalar ongida oilaviy qadriyatlarga hurmat, nikohning ahamiyati, kelajak avlod oldidagi mas‘uliyat va madaniy an’analarni asrash tuyg‘usini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik tizimni yaratish zarurati ortib bormoqda. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash oliy

ta'limning insonparvarlik missiyasining ajralmas qismi bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy kamolotiga xizmat qilishi lozim [4].

Xulosa qilib aytganda, talabalarni ongli ravishda nikohga kirish va mas'uliyatli ota-onalikka tayyorlash faqat pedagogik emas, balki umumdavlat miqyosidagi vazifa bo'lib, u ta'lim muassasalari, oila va jamoat tashkilotlari sa'y-harakatlarini birlashtirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “Oila institutini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida” № UP–6195, 2021 yil 18 mart.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida” № UP–60, 2022 yil 28 yanvarъ.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2020 yil 4 yanvarъ.
4. Qonun “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni kafolatlash to'g'risida” // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2019 yil.
5. Qonun “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida” // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2019 yil.
6. Ergasheva N. X. Oliy ta'lim tizimida ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish masalalari. — Toshkent: Fan, 2020.
7. Д.А.Уста-Азизова, Ё.Умаров. Формирования социальной активности личности посредством политических ценностей. Colloquium-journal Научный журнал №25 (49), Польша, 2019. С.77-78.
8. Д.А.Уста-Азизова, М.Хожиева. Подготовка педагогов профессионального обучения как одна из важнейших потребностей общества. Colloquium-journal Научный журнал №5 (92), Польша, 2021. С.34-37.
9. Д.А.Уста-Азизова. Научно-педагогические основы духовно-нравственного воспитания студентов во внеаудиторное время (на материалах художественной литературы Узбекистана). Автореф. дис. ... канд. пед наук. Ташкент, 2007. 25 стр.
10. D.A.Usta-Azizova, X.Lutfullayeva, R.Ibragimova. Self-Education of medical students as a factor of their professional development. Scopus. С. 565-573.
11. UNESCO. Gender Equality in Education: Global Framework and Strategies. — Paris: UNESCO Publishing, 2021.
12. United Nations Development Programme (UNDP). Gender Equality Strategy 2030. — New York, 2018.
13. World Bank. Women, Business and the Law 2024: Removing Barriers to Women's Economic Inclusion. — Washington, DC: World Bank, 2024.